

SEKAR DESA:

Upaya Transformasi Budaya *Gendu-Gendu Rasa* Menuju Pelembagaan Akuntabilitas Sosial.¹

Oleh: Maulin Ni'am² dan Mayadina R. Musfiroh³

Tanggal 15 Januari 2021 lalu tepat sewindu UU Desa ditetapkan. Hampir bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Pemalang yang disepakati berdiri pada tanggal 24 Januari 1575 silam. Pertanyaan yang layak direnungkan bersama jelang ulang tahun Pemalang ke 447 adalah sejauh mana perkembangan 211 desa di Pemalang? Bagaimana masyarakat terlibat dalam membangun desa, tempat kembali ketika kota dilanda pandemi?

Tulisan ini merupakan refleksi atas program pelembagaan akuntabilitas sosial pemerintahan desa yang dilakukan SEKNAS FITRA di Kabupaten Pemalang selama 3 tahun terakhir sejak 2019 hingga 2021.

Desaku Sayang, Desaku Pemalang

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur serta menciptakan upaya kemandirian dengan potensi yang dimilikinya. UU Desa menjadikan lembaga desa sebagai subyek, tidak sekadar lokasi proyek, pembangunan. Artinya, UU Desa membuka lebar kesempatan bagi masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri, aktif dan partisipatif.

Sejak 2015 hingga 2021 porsi Dana Desa selalu meningkat tiap tahunnya. Jika diakumulasi, pagu Dana Desa bagi 211 desa di Pemalang sejak 2015 hingga 2021 jumlahnya mencapai 1,6 triliun.⁴ Tentu bukan jumlah yang sedikit sebagai modal pembangunan masyarakat. Hasilnya terlihat pada capaian Indeks Desa Membangun tahun (IDM) 2020, Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil mengentaskan 59 Desa Tertinggal dan 4 Desa Sangat Tertinggal. Keberhasilan tersebut patut disyukuri meskipun masih banyak persoalan desa yang perlu ditangani, terlebih penanganan kemiskinan ekstrim.

Tabel 1
Tabulasi Silang Status IDM Desa 2020 dengan
Prioritas Desa Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pemalang

Status IDM 2020	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 2019 (Desa)			
	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	Jumlah
MANDIRI	3	1	2	6
MAJU	11	23	25	59
BERKEMBANG	18	45	83	146
Jumlah	32	69	110	211

¹ Disusun sebagai catatan reflektif Sewindu UU Desa sekaligus memperingati Hari Jadi Kabupaten Pemalang ke 447

² Koordinator Lokal SEKNAS FITRA pada Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang 2019-2021. Peneliti pada Digital Media and Communication Research Center, Dept. Ilmu Komunikasi UGM.

³ Koordinator FITRA Jawa Tengah

⁴ Sistem Informasi Desa. <https://sid.kemendes.go.id/> diakses pada 17 Desember 2020. Tampilan data bisa berubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan profil kemiskinan wilayah Kabupaten Pemalang capaian IDM tidak serta merta berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari 32 Desa Prioritas 1 penanggulangan kemiskinan atau 15% dari jumlah desa di Pemalang terdapat 3 Desa Mandiri, 11 Desa Maju, dan 18 Desa Berkembang.⁵

AMAN-kan Pemalang dari Birokrasi yang Tidak Amanah

Mungkin kita sudah mulai lupa bahwa di saat genting-gentingnya Pemerintah kelabakan menangani Pandemi Covid19 tahun 2020 yang lalu, sebagian pejabat justru sibuk mencari peluang mencuri dana bantuan. Ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan pejabat sekelas menteri pun, perhatian kita mudah sekali teralihkan pada wacana pembatasan kegiatan. Urusan korupsi seolah praktik *politics as usual* semata, bukan sebuah kejahatan kemanusiaan.

Meski Pemerintah Kabupaten Pemalang selalu mendapatkan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 198/S/XVIII.SMG/05/2021 atas LKPD TA 2020 Pemerintah Kabupaten Pemalang menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan-undangan. Ini tantangan pertama dan utama dari pencapaian visi Pemalang AMAN, yaitu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Selama dua tahun pertama melakukan kerja pendampingan desa di Pemalang, energi terbesar baik waktu, tenaga, dan pikiran yang mesti saya alokasikan adalah untuk komunikasi dan bersinergi, terlebih dengan perangkat birokrasi baik di tingkat desa maupun supradesa.

Tahun-Tahun yang Rawan

Dalam konteks pencegahan korupsi di daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dikatakan berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi sejak 2007. Namun ada periode yang 'hilang' di mana komitmen antikorupsi kehilangan pegangan. Sebagaimana tercatat di laman JDIH Pemalang ada 3 Peraturan Bupati yang secara spesifik mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) yaitu:⁶

2007 - 2011	Perbup Pemalang 67/2007 tentang RAD-PK Kab. Pemalang 2007-2011
2012 - 2016	Perbup Pemalang 55/2012 tentang RAD-PK Kab. Pemalang 2012-2016
2017 - 2018	----- tidak ada kebijakan/program -----
2019	Perbup Pemalang 61/2019 Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Pemalang

Periode 2017-2018 ini merupakan tahun-tahun penting bagi pemerintahan di Pemalang. Setidaknya ada 3 alasan mengapa. **Pertama**, sebagai awal periode kedua kepemimpinan Bupati Junaedi sekaligus konsolidasi kekuatan politik lokal. **Kedua**, sebagai 'tahun pembangunan' kepemimpinan Jokowi periode pertama. Berbagai proyek-proyek strategis nasional perlu diamankan demi keberhasilan dan kemenangan pemilu berikutnya. **Ketiga**, menguatnya tegangan relasi kuasa antara Negara (dalam hal ini diwakili pemerintah daerah) dengan Desa dalam pengelolaan aset desa, termasuk lahan untuk kepentingan umum.⁷

Sebagaimana kita tahu bahwa 95% wilayah Kabupaten Pemalang adalah Desa. UU No 6/2014 tentang Desa mengakui dan menghargai eksistensi Desa dalam mengelola aset yang dimilikinya.

⁵ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

<http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id/profil-wilayah/profil-wilayah-kabupaten-pemalang/> diakses pada 17 Januari 2022

⁶ <https://jdih.pemalangkab.go.id/index.php/mainjdih>

⁷ Terutama dalam pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Baca <https://hargajateng.org/pembangunan-tol-trans-jawa-di-pemalang-terkendala-dana-dan-pembebasan-lahan>

Pemerintah Daerah, Gubernur maupun Bupati, diberi mandat untuk memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan UU Desa. Di sisi lain, Bupati juga memiliki peranan penting untuk mengamankan kebijakan Presiden terkait proyek strategis nasional. Di sinilah arena kontestasi berbagai kepentingan terjadi.

Sepanjang tahun 2020, terutama menjelang pelaksanaan PILKADA dan PILKADES Serentak di Kabupaten Pematang Jaya saya turut menyaksikan bagaimana suasana batin kepala desa, perangkat desa dan masyarakat menyiapkan pesta demokrasi lokal. Di tengah suasana pandemi di mana kegiatan ekonomi dan interaksi sosial serba dibatasi, meng-aman-kan diri adalah kata kunci.

Peran Pemerintah Desa

Melalui Peraturan Bupati No 61/2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Desa diberi mandat untuk ikut bertanggung jawab dalam pendidikan karakter antikorupsi.

Merujuk pada Peraturan Bupati Pematang Jaya tersebut, Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari Pendidikan Karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri sejak dini.⁸ Sasaran dari Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi peserta didik di satuan Pendidikan formal, Aparat Sipil Negara, Pegawai BUMD, Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi meliputi kegiatan sebagai berikut:⁹

1. Inisiatif merancang materi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. Mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
3. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak.

Sementara implementasi pada Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui program sosialisasi dan atau bimbingan teknis pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).¹⁰ Pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya mengeluarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (BINWAS DESA) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi BINWAS pemerintah daerah terhadap pemerintahan desa.

Tujuan utama dari Perbup Pematang Jaya 31/2019 ini adalah untuk (a) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang terencana, terpadu, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; (b) mengefektifkan dan mengefisienkan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Desa.

⁸ Peraturan Bupati Pematang Jaya No 61 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi. Pasal 1

⁹ Ibid. pasal 8

¹⁰ Ibid. pasal 13

Grafik 1
Realisasi Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
yang bersumber dari Dana Desa Se Kabupaten Pemalang TA 2018-2020

*Realisasi TA 2021 bersifat sementara

Sumber: jaga.id diolah

Milyaran rupiah sudah dibelanjakan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa namun hasilnya belum banyak dirasakan oleh masyarakat desa. Di sisi lain kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengubah perilaku informasi masyarakat. Pertukaran informasi dan interaksi antarwarga berlangsung dalam kecepatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika hal ini tidak diimbangi dengan kapasitas aparatur pemerintahan dalam merespon kebutuhan informasi publik, bukan tidak mungkin pesatnya teknologi informasi justru menjadi sebab kekacauan informasi.

Di sinilah kita perlu menempatkan TIK sebagai *tools* untuk merajut tatanan masyarakat informasi yang baik melalui pelebagaan akuntabilitas sosial.

SEKAR DESA: Sebuah Praktik Baik Pelebagaan Akuntabilitas Sosial Desa

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah prasyarat yang mesti dipenuhi dalam kehidupan demokrasi. Dua hal tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik pada kemampuan penyelenggara pemerintahan untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Secara singkat, UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “kewajiban pemegang kekuasaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.”¹¹

Dalam konteks yang lebih luas, akuntabilitas sosial dapat diartikan sebagai “*A form of accountability which emerges from actions by citizens and civil society organization (CSOs) aimed at holding the state to account, as well as efforts by government and other actors (media, private sector, donors) to support these actions.*”¹²

¹¹ United Nations Development Programme. 2013. *Reflections on Social Accountability: Catalyzing democratic governance to accelerate progress towards the Millennium Development Goals.*
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/2013_UNDP_Reflections-on-Social-Accountability_EN.pdf

¹² Ibid.

Setidaknya ada 4 pilar utama akuntabilitas sosial yaitu (1) Jaminan Akses Informasi dan Transparansi; (2) Partisipasi aktif warga/kelompok masyarakat; (3) Pemerintahan yang responsif; (4) Sensitivitas/kesesuaian sosial dan budaya.¹³

Sejak tahun 2019, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) bermitra dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dalam program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang.

Isu awal yang hendak dicari solusinya adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Salah satu penyebabnya antara lain masih lemahnya kapasitas BPD dan kurangnya pemahaman sebagian besar anggota BPD tentang apa yang harus diawasi dan bagaimana mengawasinya. Di sisi lainnya, kelompok marjinal (masyarakat miskin, perempuan dan penyandang disabilitas) belum berkontribusi secara aktif dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa,

Ada 4 kegiatan utama dalam upaya pelembagaan akuntabilitas sosial yang dijalankan FITRA yaitu:

1. *SEKAR DESA (Sekolah Anggaran Desa)*, Ruang belajar bagi masyarakat desa – termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia & anak, masyarakat adat, & kelompok rentan lainnya, mengenai Tata Kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.
2. *Peningkatan Kapasitas BPD melalui Asistensi dan Posko Pengaduan dan Aspirasi (PPA BPD)*, Kegiatan pengelolaan aspirasi masyarakat oleh BPD, Relawan Aspirasi dan masyarakat secara tertulis dan ditindaklanjuti melalui forum Musyawarah Desa Penyelesaian Aduan dan Aspirasi (MUSDES PPA)
3. *Penyusunan Maklumat Pelayanan Desa*,
4. *Jurnalisme Warga*, pelatihan dan praktik jurnalistik warga

Strategi implementasi pelembagaan akuntabilitas sosial pemerintahan desa dilakukan antara lain melalui:

1. Pelibatan unsur BPD, Perangkat Desa, kader pemberdayaan, anggota forum selapanan, guru PAUD, KMPD, serta Karang Taruna dalam kegiatan Sekolah Anggaran Desa.
2. Pelibatan PTPD dalam kegiatan Sekolah Anggaran Desa sebagai fasilitator/narasumber
3. Pembahasan modul Sekolah Anggaran Desa menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta (*hasil pre-test/need assessment*)
4. Penyesuaian modul Sekolah Anggaran Desa dengan regulasi Kab. Pemalang yang relevan dengan Desa
5. Penataan Kelembagaan BPD sesuai Permendagri No 110 Tahun 2016: Penyusunan Peraturan BPD tentang Tata Tertib & Mekanisme Kerja BPD
6. Pelibatan peserta Sekolah Anggaran Desa sebagai Relawan Aspirasi dalam kepanitiaan Pekan Aspirasi Masyarakat yang dikelola oleh BPD

¹³ ANSA-EAP. 2012. *Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific – Project Report*
<https://www.ateneo.edu/sites/default/files/ANSA-EAP%20Report%202008-2011.pdf>

Dengan segala keterbatasan, upaya pelebagaan akuntabilitas sosial selama 3 tahun mulai membuah hasil antara lain.

1. Forum Sekolah Anggaran Desa
 - a. Sekar Desa membuka ruang komunikasi antara BPD dan Pemdes. Komunikasi dan koordinasi antara BPD dan Pemdes lebih cair, tidak hanya dalam forum formal Musdes dan masing-masing pihak saling memahami tupoksi dan kedudukannya sebagai mitra penyelenggara pemerintahan desa.
 - b. Sekar Desa mempertemukan aktor-aktor kunci pembangunan desa dalam sebuah forum dengan nuansa dan suasana belajar bersama.
 - c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BPD untuk memfasilitasi aspirasi dan aduan.
 - d. Pelibatan Karang Taruna, Kader Pemberdayaan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam kegiatan-kegiatan desa sebagai model pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia di desa.

2. Peningkatan Kapasitas BPD melalui Posko Pengaduan dan Aspirasi
 - a. Hasil Pekan Aspirasi meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa. (Penyusunan RPJM Desa Kalisaleh periode 2021-2027)
 - b. BPD Desa Kuta berinisiatif membahas, merumuskan, dan menyampaikan Pokok Pikiran BPD berdasarkan aspirasi masyarakat.
 - c. Kepala Desa Belik mendukung aspirasi Pengarusutamaan Gender Desa dan Pemberdayaan Warga Penyandang Disabilitas.
 - d. BPD, Pemdes, dan kelompok masyarakat di tiga desa desa dampingan (Kalisaleh, Simpung, Badak) membahas dan menetapkan maklumat pelayanan desa sesuai kemampuan dan kewenangan desa.

Tabel 2
Rekapitulasi Pelaksanaan Posko Aspirasi BPD di 8 Desa Dampingan

Desa Dampingan	8 Desa (Badak, Belik, Beluk, Gunungjaya, Kalisaleh, Kuta, Sikasur, Simpung)
Metode	<ul style="list-style-type: none"> ● MUSDUS (Musyawarah Dusun) ● MKUM (Musyawarah Khusus Unsur Masyarakat) ● Pertemuan kelompok masyarakat/jamaah pengajian ● Penyebaran formulir ● Kunjungan ke rumah warga ● Warga datang ke Rumah Aspirasi BPD ● Form Online (http://bpd.desabadak.web.id/ppam)
Hasil	2054 Aspirator/Pengadu 3654 Aspirasi 1327 Aduan 338 Harapan
Kategori Penyampai	2524 Individu 55 Kelompok/Lembaga
Partisipasi Gender	1062 Laki-laki 1097 Perempuan 100 Tidak Menyebutkan

Sadari awal terjun mendampingi desa, saya memegang teguh falsafah nusantara “*desa mawa cara, negara mawa tata*”. Memahami posisi desa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa hanya dengan satu kacamata. Lembaga Desa tidak hanya sebuah organisasi pemerintahan. Lebih dari itu, Desa, setidaknya bagi saya, lebih merupakan sebuah organisme. Sebuah sistem kehidupan yang dinamis, memiliki cara-nya sendiri untuk menata dan berlanjut.

Visi menciptakan Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis, dan *Ngangeni*) adalah sebuah ajakan bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun masa depan. Sesuai dengan karakteristik Pemalang yang agamis, visi AMAN mungkin perlu dibaca dari kanan ke kiri selayaknya membaca kitab kuning. Untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran Pemalang, langkah pertama dan utama adalah menggali segala potensi yang membangkitkan rasa *kangen*, rasa memiliki (*handarbeni*) terhadap kampung halaman. Sesuatu yang muncul dari praktik komunikasi empatik, *gendu-gendu rasa*. Dan itu dimulai dari desa. ***